

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONANING ROLI

Soliyev Aminjon Obid o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17557567>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda maktab o'quvchilari ustozlarni qadriga yetmayotganlariga guvoh bo'lamiz. Ular ustozning emas ilmning qadriga yetishmayapti. O'zlarida bor deb bilgan ilmni ustozlarida yo'q bilib ularga nisbatan hurmatsizlik qilishayapti. Bu maqolada ushbu ish naqadar yomon ekanligi va bu qilayotgan ishlari bilan ilmni oyoq-osti qilishayotganliklari to'g'risida tavsiyalar berilgan, va o'quvchilarni ustozlarni, ilmni qadriga yetishga targ'ib qilingan.*

***Kalit so'zlar:** maqsad, ilm, Ustoz, o'quvchi, maktab, odob, axloq, hurmat, izzat, tavoze va kibr.*

Maktab o'quvchilari orasida ilmga qiziqishi yuqori bo'lganlari anchagina, hattoki ularning ilmga shavqlari shu darajadagi bir daqiqa vaqtini ham bekorchi ishga sarflashga rozi bo'lishmaydi. Ammo o'quvchilar orasida shunday ham ilmga behurmat, bee'tiborlari borki, o'qituvchilarni haqorat qilishadi, kitoblarni yirtib ularni xarob qilishadi. Ana o'shanday o'quvchilarni bir kuni ilm xor qiladi. Unday o'quvchilarni bemaqsad, beilm, behurmat, beodob, be tavoze deyiladi. Endi biroz bularga ta'rif bersak.

Maqsad

O'quvchilarda bir maqsad yo'qligi uchun ular na ilmga na hunarga na boshqa bir ishga qiziqishadi. Ho'sh maqsad o'zi nima uchun kerak? Mening fikrimcha maqsadsiz hayot bir hech. Inson umrining avvalida hayotiga maqsad qo'yishi va ana o'sha maqsad bilan hayot kechirishi kerak. Aks holda bu yashagan umrida na bir foydali ish qila oladi va na bir o'zidan iz qoldira oladi. Bir umr yashagan hayoti bir hech bo'lib o'tib ketadi. O'quvchilarimiz orasida maqsadi yo'qlari ilmni, ustozni qadriga yetishmaydi. Agar ularda maqsad bo'lganda edi albatta ilmga ehtiyoti bo'lishini bilib ilmni va ustozlarni qadriga yetgan bo'lishardi.

Beimlilik

Ilmsiz insonga johil, omi deyishadi. Chunki haqiqatdan ham kishida ilm bo'lmasa qilayotgan ishidan maqsad nima, yoki bu ishni nima uchun qilayapti, yoki nima uchun bu ishni qilmasligi lozim bilmaydi. Bunday insonlarni esa oqil deb bo'lmaydi. O'quvchilar orasida endi ilm olishni istab yo'lga chiqqanlari bor. Ular hali endi bu ilm yo'lga kirishdi. Bu yaxshi albatta ammo men ilm olayapman deb boshqa yon atrofdagilarni johil, omi deb bilishlik asl johillikdir. Ilm yo'lga chiqqan kishi har kuni o'zining ilm sizligini bilib borsagina haqiqiy tolib bo'ladi, o'zini esa johil deb biladi boshqalarni emas. Chunki u har kuni ilm olar ekan hech narsani bilmasligini bilib boradi. Natijada yon atrofdagilarni johil emas oqil, ilmi deb biladi. Nega? Chunki undan ham nimadir o'rgangan bo'ladi. Luqmoni Hakim bu haqida shunday deydi

"Men odobni odobsizdan o'rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim."

Behurmatlilik

O'quvchilarni ilmga bo'lgan hurmatlari oz balki shuning uchundir ular ustozlarni ham hurmat qilishmaydi. Yo'q biz bunday bo'lishimiz kerak emas, biz ustozlarga hurmatda bo'lib ilmga hurmatda ekanligimizni isbot qilishimiz kerak. Ilmning hurmati shuki har joyda va har

kimga uni soʻzlamaslikdir. Ilmni no oʻrin gapirish uni xor qilish demakdir. Har kishiga soʻzlash ham unga boʻlgan hurmatsizlik boʻladi. Johil kalima qadrini qaydan bilsin ilmga hurmatni qaydan bilsin. Har bir narsaning oʻz haqqi bor boʻlganidek ilmning ham haqqi bor. Uning haqqi uni oʻz egasiga, ilmni hurmat qiladigan uni qadrlaydigan, uni xor qilmaydigan insonga tarqatish, berishdir. Ming afsuslar boʻlsinki baʼzi ilm egalari ilmni pullab, yoki egallagan ilmni tarqatmay ilmni xor qilishmoqda. Ali roziyallohu anhu shunday deydi:

Menga bir harf oʻrgatgan kishining quliman-xohlasa sotsin, xohlasa qul qilib ishlatsin, xohlasa ozod qilisiz"

Beodoblilik

Oʻquvchilar orasida odobsiz boʻlganlari bor bu ham ularni ilmsiz ekanligidan dalolatdir. Ilm oʻz sohibini odobli qiladi. Agar ilm sohibiman degan kishi odobsiz boʻlsa u kishida ilm maqsadi hosil boʻlmabdi. Shu onda bir savol tugʻiladi. Birinchi ilm oʻrganiladimi yoki odob yaʼni birinchi qaysi biriga katta eʼtibor berishimiz lozim? Ulamolarimizning hayotlariga qarasa avvalo odob oʻrganganliklarini koʻramiz yaʼni bu degani agar ilmdan avval odob oʻrganilsa, ilmga baraka boʻladi, ilm olishda tartib boʻladi, va bu tartib ilmning tez ega boʻlishini taminlaydi.

Bu haqda Rosululloh sollollohu alayhi vasallam Saiʼyd ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyilar:

"Hech bir ota oʻz farzandiga yaxshi odob oʻrgatishdan ortiq hadya qila olmaydi".

(Imom Termiziy rivoyati).

Betavozelik

Endi tavoze haqida fikr yuritsak, ilm sohibi doim tavozeli boʻladi. Afsuslar boʻlsinki oʻquvchilarimiz orasida ilm bilan kibriga ketganlari koʻp. Bu esa yaxshi holat emas. Nega? Chunki kibr ilm sohibini johil bir inson qilib qoʻyadi. Ilm bilan kibr tuygan kishi oʻz ilmni takrorlash, uni koʻpaytirish, tarqatish oʻrniga u bilan kibrlanib bor ilmni yoʻqotishiga sabab boʻlib qoladi. Lekin tavoze bilan yurgan ilm sohibi doim oʻz ilmni oʻzligini va ilmga qilgan hizmati uni haqqini ado etmaganligini oʻylab oʻz ustida ertayu kech tinim bilmay ishlaydi. Bu esa uning ilmni yanada oshishiga zamin yaratadi.

Alisher Navoiy shunday deydi:

Mutakabbir kezibon shaharda xoru mardud,

Mutavoziʼni gʻaniy ayladi durri maqsud.

Ustoz

Ustoz bu ilmga oʻzini bagʻishlagan kishi demakdir. Ustoz shunday boʻlishi kerakki oʻquvchilarini oʻz qobiliyatlaridan kelib chiqib hayotda toʻgʻri yoʻlga boshlaydigan inson boʻlishi lozim. Ustoz misoli bir gugurt donasi kabi, oʻquvchilar esa misoli oʻtin, ustoz oʻzi yongandan keyin oʻquvchilarni ham yoqa bilishi kerak. Boʻlmasam u qanday ustoz boʻladi. Oʻtinning orasida hoʻli boʻlganidek oʻquvchilar orasida ham ilmga ragʻbati yoʻqlari boʻladi. Ustoz ana oʻsha oʻquvchilarni oʻz olovi alangasida isitib ilmga qalbidan muhabbat uygʻotishi lozim. Ustoz doim oʻquvchilarni oʻzidan ulugʻ deya bilishi lozim. Negaki, ustozning vazifasi shunchaki bir oʻquvchi tarbiyalashi emas, balki kelajak tarbiyalashi. Modomiki kelajak tarbiyalash ustozning vazifasi, uni oʻzidan ulugʻ bilishi kelajakka boʻlgan hurmat-ehtiromidan boʻlishi lozim. Oʻquvchilarga qaraganda kelajakni koʻrishi lozim. Bor kuchi bilan oʻquvchilarni tarbiyasi bilan shugʻullanishi kerak. Alisher Navoiy ustozlarni ulugʻlab shunday bayt yozgan:

Haq yoʻlinda kim senga bir harf oʻqitmish ranj ila,

Aylamak boʻlmas ado, oning haqin yuz ganch ila.

O‘quvchi

O‘quvchi uldirki misoli bir hech bir joyiga yozilmagan, bo‘m bo‘sh daftar kabidir. U daftarga nima yoziladi? qanday narsalar yoziladi ? yaxshi narsalarni yoki yoman narsalar buni o‘zi hal qiladi. Bu bo‘m bo‘sh daftarning yozuvchisi har doim o‘quvchining o‘zi . Yoziladigan daftar-da o‘zi yozuvchi-da o‘zi. Ustoz misoli bu daftarning muharriri. U daftarga sarlavha qo‘yadi , egri yozuvlarni to‘g‘irlab , to‘g‘ri yozuvlar yozadi. Bu yoziladigan umr daftaringiz qanday va qay mazmunda bo‘lishi o‘quvchi va o‘qituvchiga bog‘liq. O‘quvchi hayot daftari mazmunli , baxtli , ilmga limmo-lim bo‘lishini istasi, hayotda o‘z umr daftarini nimalar bilan to‘ldirayapti e‘tibor bermog‘i lozim . Bu daftarga muharrir etib kimni tayinladi bunga ham e‘tibor berishi kerak. Zero baxtli yoki baxtsiz hayot bu ikki omilga bog‘liq .

Maktab

O‘quvchi o‘z umr daftarini yozishni o‘rganadigan va ul daftarni yozadigan ilk joy maktabidir. Maktabagi ta‘limi bilan umrini oxirigacha o‘z daftarini yozadi. Maktab so‘zining lug‘aviy ma‘nosi ham arab tilidan olingan bo‘lib,” yoziladigan joy” degan ma‘noni bildiradi.

Xulosa

Ey o‘quvchilar o‘z umr daftaringizni yozadigan maktabda har bir olgan ilm, o‘rgangan harfingizni , kalimaning qadrini biling! O‘rgangan bilimingizni qadriga yetingki hayotingiz, umr daftaringiz go‘zal bo‘lsin. Imdan maqsad hosil bo‘lsin. Ilmga doim hurmatda bo‘lingki ilm sizni yuksaklarga olib chiqsin , sizni xor qilmasin. Hayotda to‘g‘ri ustoz tanlangki umr daftaringizning tahriri go‘zal bo‘lsin. Olgan ilmingizga amal qilingki odobli bo‘ling. Ilmingiz bilan kibrlanmangki tavozeli bo‘lib ilmning cho‘qqisiga chiqing.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunus Emro. O‘lmas ko‘ngil. Saylanma she‘rlar (Tarjimon: Mirzo Kenjabek). – Toshkent, 2020.
2. https://t.me/mana_buyuklar
3. <https://uz.tgstat.com/channel/@manfaatilm>
4. <http://www.instagram.com/muslimuzportali>
5. <https://ravza.uz/>